

ESTUDO ESPECTROQUÍMICO DO ÍON PERMANGANATO MnO_4^- EM SOLUÇÃO AQUOSA E METANÓLICA

Francisco José Santos Lima¹, Débora de Carvalho Lira¹, Ademir Oliveira da Silva¹,
Afranio Gabriel da Silva¹ e Cláudio César de Medeiros Braga²

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte - C.C.E.T.

Departamento de Química, CP 1662 CEP 59072-970

²Centro Federal de Educação Tecnológica/RN

Abstract

Recently some compounds have been used as electronic devices of high technology. As an example, $K_2Cr_2O_7$ has been used in the formation of holographic images and $KMnO_4$ in the production of long-life recharged batteries. In this work we studied the spectrochemical properties of the MnO_4^- ion in solution, we characterized the nature of its transitions, correlated it with the diagram of molecular orbitals for the species in a tetrahedral symmetry, evaluated the oscillator strength and the electronic polarizabilities, through the registration of its electronic spectra in aqueous and methanolic solution.

Keywords: *potassium permanganate, spectrochemical properties, electronic polarizabilities.*

Resumo

Recentemente alguns compostos têm sido empregados como dispositivos eletrônicos de alta tecnologia. A exemplo o $K_2Cr_2O_7$ tem sido usado na formação de imagens holográficas e o $KMnO_4$ na produção de baterias recarregáveis de longa duração. Neste trabalho estudamos as propriedades espectroquímicas do íon MnO_4^- em solução, caracterizamos a natureza de suas transições, correlacionamos com o diagrama de orbitais moleculares para a espécie em uma simetria tetraédrica, avaliamos a força do oscilador e as polarizabilidades eletrônicas, através do registro de seus espectros eletrônicos em solução aquosa e metanólica.

Palavras-chaves: *permanganato de potássio, propriedades espectroquímicas, polarizabilidades eletrônicas.*

Introdução

Alguns compostos simples como o dicromato de potássio têm sido alencados como novos materiais devido à descoberta de recentes aplicações na formação de imagens holográficas de alta resolução através do uso de fontes lasers [BELARMINO 1998]. O íon permanganato por sua vez tem encontrado recentemente aplicação na produção de baterias recarregáveis de alta eficiência no campo de novos materiais, provavelmente devido a facilidade de transferência de elétrons apresentada por esta espécie [JEONG 2000]. Muitos sistemas químicos, que apresentam transições de transferência de carga, têm sido empregados em setores da indústria química e eletro-eletrônica, por apresentarem probabilidades de transição que possibilitam taxa de transferência de elétrons capazes de promover modificações químicas de natureza redox ou processos fotoquímicos secundários por fotoemissão de radiação causada por desativação de seus estados excitados ou na transformação química de outras substâncias, por promoverem a estas, estados eletronicamente ativados só alcançados favoravelmente por este mecanismo.

Alguns aspectos da química do manganês

O estado de oxidação do manganês mais estável é +2, encontrado em muitos compostos no estado sólido, em solução e em complexos. No estado fundamental possui configuração [Ar] 3d⁵4s² e no íon permanganato alcança o estado de oxidação máximo, Mn⁷⁺, assemelhando-se a configuração do gás nobre argônio [LEE 2000; HESLOP 1976, SHRIVER 1994, LIRA 2004]. A estabilidade do íon permanganato em solução numa extensiva faixa de pH o torna um dos agentes oxidantes muito úteis [HESLOP 1976]. Soluções de MnO₄⁻ são instáveis em meio ácido, decompondo-se lentamente com o tempo, sendo catalisadas pela luz solar, e por isso ser necessário conservá-las em frascos escuros. Apresenta uma coloração púrpura intensa procedente de transições de transferência de carga ligante-metal (LMTC) de alta absorvidade [LEE 2000; HESLOP 1976, SHRIVER 1994, LIRA 2004]. O caráter iônico da ligação Mn-O situa-se entre 59,1 e 59,4 % nas escalas de Pauling e Allred-Rochow respectivamente, o que mostra uma transferência parcial de elétrons do metal para o maior domínio das orbitais do oxigênio. A espécie apresenta ligações polares e estrutura tetraédrica, configurando uma tendência apolar, porém polarizada no sentido de um dos átomos de oxigênio que possui maior densidade de carga.

Parte Experimental

O espectro eletrônico do composto KMnO₄ em solução aquosa e metanólica foram obtidos através de um espectrofotômetro HITACHI UV-Visível duplo-feixe, com precisão de comprimento de onda ± 0,1 nm e de absorvância ± 0,002 usando célula de quartzo com 1 cm de caminho óptico à temperatura de 25 °C. As Figuras 01 e 02 ilustram o espectro nas duas soluções [LIRA 2004].

O baricentro da transição e a força do oscilador foram obtidos pelo método da integração de Simpson sendo usado o programa SIMP2-FOS [LIMA 1996] para este propósito. As polarizabilidades eletrônicas estática e dinâmicas foram calculadas utilizando-se o programa POLAZ-F2 [LIMA 2004]. As Tabelas 01 e 02 e a Figura 03 mostram os resultados obtidos.

Figura 01 – Espectro eletrônico de absorção para o KMnO₄ em solução aquosa 2x10⁻⁴ mol L⁻¹.

Figura 02 - Espectro eletrônico de absorção para o KMnO₄ em solução metanólica 8×10^{-4} mol L⁻¹.

Tabela 01 – Comprimento de onda e frequência (cm⁻¹) associadas às transições com $\epsilon_{m\acute{a}x}$ observadas experimentalmente.

Sol. aquosa						
(nm)	567,0	545,1	524,8	506,2	488,4*	471,6*
(cm ⁻¹)	17637	18345	19055	19755	20475*	21204*
Sol. metanólica						
(nm)	570,5	548,9	528,0	508,7	491,2	474,2*
(cm ⁻¹)	17528	18218	18939	19658	20358	21088*

* - ombro

Tabela 02 - Frequência da transição, força do oscilador e polarizabilidades eletrônicas do KMnO₄ em solução aquosa 2×10^{-4} mol L⁻¹ e metanólica 8×10^{-4} mol L⁻¹.

Solvente	ν x10 ¹⁴ s ⁻¹	P_{ok} x10 ⁻² adim	α_{est} x10 ⁻²⁵	$\alpha_{m\acute{a}x}$ x10 ⁻¹⁷	α_{min} x10 ⁻¹⁷	α' x10 ⁻¹⁷
Água	5,770	4,112	7,933	1,742	-1,742	3,484
Metanol	5,702	0,3895	0,7695	0,1710	-0,1710	0,3420
$\alpha - stc^2 g^2 s^{-1}$ ou cm ³ (cm ⁻¹)	17528	18218	18939	19658	20358	21088*

* - ombro

Figura 03 - Polarizabilidades eletrônicas para o KMnO₄ em solução aquosa e metanólica

Figura 04 – Modelagem para a espécie tetraédrica MnO₄²⁻.

Figura 05 – Diagrama qualitativo de orbitais moleculares para o íon permanganato, mostrando quatro das principais transições.

Figura 06 – Diagrama de energia para o íon MnO_4^- em solução aquosa e metanólica, mostrando os níveis correspondentes aos valores de $\epsilon_{\text{máx}}$.

Discussão dos Resultados

Percebe-se claramente que as magnitudes das absorvidades molares são da ordem das transições LMTC, promovendo polarizabilidades eletrônicas consideráveis [LIMA 1996]. O sistema MnO_4^- em solução aquosa apresentou intensidades superiores ao mesmo sistema em solução metanólica. O número de transições observadas é superior a previsão teórica do diagrama de orbitais moleculares para a simetria T_d que apresenta no máximo quatro transições. É fato que existem acoplamentos vibrônicos entre as transições do próprio íon MnO_4^- como também interações entre os orbitais moleculares dos solventes, o que favorece o aparecimento de transições de menor intensidade que podem se sobrepor aumentando suas intensidades relativas e podendo aparecer na forma de ombro. Outro fato que permite o aparecimento de um número maior de transições é a possível descendência de simetria de T_d para C_{3v} , originada pela interação de uma molécula do solvente pela extremidade eletro-deficiente, com uma extremidade do MnO_4^- através do oxigênio de densidade eletrônica maior, formando pontes de hidrogênio, quebrando a degenerescência do conjunto de orbitais “e” e “ t_2 ”, aumentando o número de transições eletrônicas de transferência de carga, que no nosso sistema apareceram num total de seis transições, duas delas classificadas como ombros para a solução aquosa e apenas um ombro para a solução metanólica mostradas nas Figuras 01, 02 e 06 e especificadas na Tabela 01. A Figura 07 ilustra o mecanismo de interação dos solventes com a espécie permanganato na quebra da degenerescência dos orbitais “e” e “ t_2 ”.

Interação de moléculas de H₂O com o MnO₄⁻

Interação de moléculas de H₃COH com o MnO₄⁻

Figura 07 – Mecanismo de interação do solvente com o íon permanganato em solução quebrando a degenerescência dos orbitais “e” e “t₂” da simetria T_g.

A frequência do baricentro para o permanganato em solução aquosa se encontra deslocada para o ultravioleta (efeito hipsocrômico) e em metanol ocorre um deslocamento para a região do infravermelho (efeito batocrômico) [DRAGO 1965] mostrando que as interações intermoleculares são de menor energia devido a menor interatividade das nuvens eletrônicas dos orbitais de fronteira. Este efeito não é só observado na energia do baricentro para os dois sistemas, como também para todas as transições mostradas na Figura 06 relativas as frequências de $\epsilon_{m\acute{a}x}$.

As intensidades obtidas para a solução aquosa foram cerca de dez vezes maiores que a solução metanólica. Foi observada uma descoloração na solução metanólica de permanganato (púrpura para marrom escuro), na qual atribuímos a uma reação redox envolvendo um mecanismo oxidativo do metanol, formando provavelmente MnO₂ (no estado sólido tem coloração preta e em solução apresenta tons marrons-escuros) e o respectivo ácido carboxílico, minimizando assim os efeitos de fotoindução eletrônica pela ação catalisadora da radiação. Estudos cinéticos poderão posteriormente confirmar esta hipótese. Acreditamos que o espectro em solução aquosa é o que mais se aproxima do espectro no estado sólido.

Agradecimentos

Somos gratos ao CNPq pelo apoio financeiro a este trabalho e a Prof^a. Dr^a. Zelma Rocha da Silva pelas valiosas sugestões.

Bibliografia

- 01 – BELARMINO, L. D. – Caracterização e Estudos Condutimétricos e Espectroquímicos dos Compostos K₂Cr₂O₇ e [Cr(H₂O)₄Cl₂]Cl - Monografia apresentada ao Departamento de Química da UFRN sob orientação do Prof. Dr. Francisco José Santos Lima, 1998.
- 02 – DRAGO, R. S. – Physical Methods In Inorganic Chemistry – Reinhold Publishing Cooperation, 1965.
- 03 – HESLOP, R. B. e JONES, K – Química Inorgânica – 3^a. Ed., Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1976.
- 04 – JEONG Y. U. and MANTHIRAM, A. – Synthesis of Na_xMnO_{2+δ} by a Reduction of Aqueous Sodium Permanganate with Sodium Iodide - J. Sol. Stat Chem. 156, 331-338, 2001.
- 05 – LEE, J. D. – Química Inorgânica Não Tão Concisa – , 5^a. Ed Editora Edgard Blücher Ltda., São Paulo,

Brasil, 2000.

- 06 – LIMA, F. J. S., SILVA, A. G., SILVA, A. O., BRITO, H. F., LIMA, A. J. P., BRAGA, C. C. M and CARDOSO, M. C. C - A Força do Oscilador na Avaliação de Intensidades Espectrais- An. Assoc. Bras. Quim., 45(1) , 31 - 35, 1996.
- 07 - LIMA, F. J. S., PEDROSA, A. M. G., PIMENTEL, P. M., BATISTA, M. K. S., MELO, D. M. A. - Propriedades Espectroscópicas e Parâmetros Ópticos-eletrônicos dos Complexos $\text{Ln}(\text{NO}_3)_3 \cdot 2\text{DTPO} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (Ln=Nd e Er) - Química Nova. , V. 27, N°. 3, 01-04, 2004.
- 08 - LIRA, D. C. – Estudo Espectroquímico do Íon Permanganato (MnO_4^-) Em Solução Aquosa e Metanólica - Monografia apresentada ao Departamento de Química da UFRN sob orientação do Prof. Dr. Francisco José Santos Lima, 2004.
- 09 - SHRIVER, D. F., ATKINS, P. W., LANGFORD, C. H. - Inorganic Chemistry 2ª. Ed., Oxford University Press, 1994.

limafjs@yahoo.com, cliradd@yahoo.com.br, ademiros@ufrnet.br, agasil@yahoo.com, claudio@cefetrn.br

